

Renacimiento e Ilustración:
transformaciones sociales y culturales
en la Edad Moderna

Renaissance and Enlightenment:
Social and Cultural Transformations in
the Early Modern Age

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

30/abril/2025

Resumen: Este trabajo examina las principales aportaciones sociales y culturales del Renacimiento y la Ilustración en el marco de la Edad Moderna. El Renacimiento significó un cambio de cosmovisión frente a la Edad Media: auge de las ciudades, invención de la imprenta, desarrollo de un pensamiento humanista, autonomía intelectual y renovación artística que reivindicó la corporalidad y la materia. También introdujo avances en la medición del tiempo y el espacio, favoreciendo el surgimiento de la ciencia moderna. Por su parte, la Ilustración intensificó la confianza en la razón como motor de emancipación intelectual, promovió la educación universal, la crítica a la religión y la secularización de las instituciones. Se impulsaron avances en la ciencia, la economía y la política, con el contractualismo y la separación de poderes, aunque persistieron desigualdades, especialmente de género. El trabajo concluye que ambos movimientos, con luces y sombras, sentaron las bases de la modernidad al transformar profundamente la cultura, la sociedad y la filosofía política.

Palabras clave: Renacimiento; Ilustración; Edad Moderna; humanismo; imprenta; ciencia moderna; secularización; contractualismo; razón; libertad; filosofía política.

Abstract: This paper analyzes the main social and cultural contributions of the Renaissance and the Enlightenment within the Early Modern period. The Renaissance represented a radical shift from medieval worldviews: the rise of cities, the invention of printing, the development of humanist thought, intellectual autonomy, and artistic renewal that revalued corporeality and materiality. It also brought advances in measuring time and space, paving the way for modern science. The Enlightenment, in turn, reinforced confidence in reason as a source of intellectual emancipation, promoted universal education, criticism of religion, and the secularization of institutions. It advanced science, economics, and politics through contractualism and the separation of powers, although inequalities—particularly regarding gender—remained. The paper concludes that both movements, despite their contradictions, laid the foundations of modernity by deeply transforming culture, society, and political philosophy.

Keywords: Renaissance; Enlightenment; Early Modern Age; humanism; printing press; modern science; secularization; contractualism; reason; freedom; political philosophy.

Principales aportaciones sociales y culturales del Renacimiento y la Ilustración

1.1. *El Renacimiento*

Cuando hablamos de Renacimiento, en seguida se nos vendrá a la mente un movimiento dentro de una etapa histórica concreta como la modernidad, donde emerge un deseo por volver a unos orígenes clásicos. Esto se suele asociar con temas culturales como la literatura, el arte o incluso la filosofía. Aunque esto es cierto, no deja de ser una concepción bastante sesgada de todo lo que fue el Renacimiento. Este fue mucho más que un cambio en el arte o la cultura de la época, fue una transformación radical en la cosmovisión que se tenía del momento, en la moral, la sociedad, la psicología, etc. Un movimiento que provocó un punto de inflexión y de no retorno en nuestra historia. Tal es así que podríamos entender el Renacimiento como ese movimiento que posibilitó la ruptura radical de las cosmovisiones medievales. Ahora bien, tengamos cuidado con esta afirmación que, aunque cierta en parte, no menos verídico es que aún conservamos residuos epistémicos de épocas pasadas incluyendo la Edad Media.

Uno de los factores que debemos tener en cuenta son las causas que favorecieron el auge del Renacimiento. A finalizar lo que conocemos como la Edad Media, nos encontramos un tipo de enfermedades como la peste en proceso de extinción, con situaciones conflictivas a nivel social y político en toda Europa, así como problemas económicos apremiantes. Pero, como siempre, detrás de la tormenta siempre llega la calma y está llegó a Europa. El cese de todos esos elementos que dificultaban la vida — entre otras cosas— facilitó que la población creciera considerablemente. Una población que se vio francamente menguada por los problemas antes mencionados y que ahora experimentaba un esperanzador crecimiento, posibilitó y podríamos decir que nos obligó a unos cambios en la economía, sociedad, cultura, política, etc. Es normal, hay más mano de obra, menos muertes, la relativa bonanza y demás factores no solo afectan a la economía, sino también a la psicología social del momento.

En este orden de ideas, lo más relevante es el papel de las ciudades en el Renacimiento, ya que estas cobran un papel prominente en todo el entramado histórico de la modernidad. Esto se debe a que en las ciudades fue donde verdaderamente se

produjeron cambios cuantitativos, pero también cualitativos. Es decir, no solo aumentó considerablemente el número de habitantes, sino también su valor cultural, artístico, académico, etc. Podemos destacar ciudades punteras como Sevilla, Venecia o París, estos lugares serán la fragua donde se constituye el ser humano de la modernidad. Curiosamente y con esto volvemos a lo que he dicho anteriormente, ese papel dominante de las ciudades es algo que aún sucede en nuestro tiempo. Los servicios académicos, por ejemplo, son algo que, mayormente, se da en las ciudades principales del país. El número de oportunidades laborales, igualmente, es marcadamente mayor en las principales ciudades. Todo esto, junto a otros servicios básicos como los sanitarios, incluso la forma de pensar en las grandes ciudades es distinta a las formas de pensar de pequeñas localidades. En esto, se podría decir que seguimos siendo modernos.

Pero sigamos con las consecuencias de estos cambios demográficos. Este aumento potencial de las ciudades supuso cambios de una relevancia destacable. Uno de los más sobresalientes es la forma de retribución por un trabajo realizado. Hasta la fecha, predominaba el pago, por ejemplo, por especies, pero ahora, gracias a los cambios económicos, se procederá a pagar con dinero contante y sonante. Esto tiene unas consecuencias muy interesantes, puesto que el trabajador se volverá un potencial consumidor y también adquirirá cierta libertad, ya que podría decidir en qué gastar ese dinero. Asimismo, los desplazamientos entre ciudades aumentan y es mucho más sencillo llevarlo a cabo, emerge lo que entendemos por clase media, «difuminando» la concepción dicotómica de la sociedad en clases altas y bajas.

De sobra es conocida la invención de la imprenta en la modernidad e igualmente destacable como elemento decisivo en el Renacimiento. Gracias a la invención de la imprenta aumentará considerablemente el número de personas que tienen acceso a los clásicos, pero también a la cultura y cualquier tipo de conocimiento en general. En consecuencia, no estamos hablando solo de avances tecnológicos, sino de un cambio a nivel epistémico. Esto nos muestra que los avances tecnológicos tienen ecos directamente en nuestra forma de conocer, en la accesibilidad al conocimiento, la democratización de este, etc. De hecho, estamos viviendo algo muy parecido en nuestro tiempo. El progreso tecnológico y digital ha contribuido a que prácticamente todo el mundo tenga acceso a un conocimiento que antes solo estaba al alcance —en el mejor

de los casos— de aquellos que se podían permitir una formación universitaria. Hoy, cualquier persona con un ordenador y un poco de tiempo, puede informarse y formarse sobre cualquier asunto.

Si en la actualidad avances como internet tienen una repercusión trascendente en la sociedad, imaginemos el impacto de la imprenta en una sociedad donde solo existían los libros copiados a mano y la custodia y propiedad de estos era exclusiva del poder religioso y de las altas esferas académicas. Un impacto tan relevante que provocó el cuestionamiento de lo que se daba por cierto, de las interpretaciones de los textos clásicos y aumento significativo del pensamiento crítico. Tal fue el calado de la imprenta que hubo un esfuerzo titánico por contralar la difusión del saber. Es normal, esto suponía, no solo el cuestionamiento del poder religioso, sino también político, el cual estaba ligado al religioso. En resumidas cuentas, estamos ante la autonomía del individuo frente a las instituciones dominantes y soberanas.

Es lógico que todo esto provocará una transformación en el ámbito académico. Con la llegada de un pensamiento humanista, la formación intelectual no dependería de solo las conocidas artes liberales, sino que se hará alusión también a la pedagogía social, moral, intelectual, etc. En otras palabras, una formación mucho más completa del sujeto que aprende. Todo esto implica la creación de centros formativos, enfocados en conseguir la autonomía de la persona. Vemos que esto supone, una vez más, un aumento claro de la libertad individual. Esta proliferación de centros de formación, también supuso una escisión del poder religioso y político de la época; el conocimiento se torna independiente e imparcial ante tales influencias. Tal es así que existían centros donde se enseñaba en el idioma de aquel lugar en vez de en latín. De nuevo esa libertad que produce pensar, dialogar y escribir en nuestra propia lengua, así como mayor acceso al conocimiento por parte de las personas que no sabían latín.

Otro de los aportes destacables es el papel más relevante y preciso que toma el tiempo. Esto es notorio porque se intentará medir el tiempo con mayor precisión que en tiempos pasados, lo que nos hace pensar que se valoraba muchísimo más que antes, pero también un avance tecnológico claro, al mismo tiempo que epistemológico. El tiempo ya no se mide por oraciones, sino que aparece el reloj, no tan preciso como ahora, pero no por ello dejó de ser de una relevancia decisiva. Es más, se instalaron

relojes en la vía pública, lo que nos indica una gestión, administración y preocupación del tiempo evidente. Esta medición del tiempo será algo fundamental, genera un interés hasta ahora desconocido por estar en un lugar en un momento específico y no en otro. Asimismo, es condición de posibilidad para la industria, ya que gracias a esto se puede también gestionar las horas de trabajo, ocio, etc. En resumidas cuentas, podemos dividir el día y organizarnos mejor.

Muy ligado al tiempo, también hay avances en el estudio y comprensión del espacio y es que los desplazamientos no fueron solo entre ciudades. La comprensión de nuestro planeta también se vio afectada, entre otras cosas, por esa ambición de dominación de nuestro hábitat. Todo ello nos lleva a valorar la creación de una cartografía mucho más avanzada de la que se había conocido hasta ahora, se calcula el tiempo que podría llevar desplazarnos antes de hacerlo, lo que implica que, lo mismo que medimos el tiempo, también se puede medir el mundo. En pocas palabras, matematizamos nuestro mundo, tanto abstracto como material. Una suerte de cientificismo incipiente que nos lleva a querer medir, cuantificar y calcular todo lo que conocemos.

Es evidente que se puede inferir que los elementos hasta ahora mencionados sirven de condicionantes indispensables para el avance del conocimiento científico posterior al Renacimiento. Ese espíritu crítico hacia las autoridades, el acceso a los clásicos con su consecuente reinterpretación, el conocimiento más preciso del mundo en general, la capacidad de medir y contar el tiempo, etc. Todo esto favoreció el nacimiento de la actitud científica en nuestra forma de vivir.

Avances que han marcado la historia los encontramos, por ejemplo, en Copérnico, el cual rompió con el modelo geocéntrico aristotélico que se había mantenido durante tantos años. Aquí no se trata tanto de que Copérnico estuviera en lo cierto o equivocado, no, lo que verdaderamente interesa es el cuestionamiento de algo que se había sostenido durante tantos siglos, un cambio radical en nuestra forma de pensar. También hubo cambios notables en otras áreas del saber, no solo en la astronomía, sino que la anatomía también sufrió cambios significativos para bien. El estudio del cuerpo humano era más bien por observación, experimentación y se comenzó con el estudio detallado de los cuerpos a través de la disección de estos.

Algo ampliamente conocido también son los cambios artísticos que provocó el Renacimiento. Considero que uno de los aportes más relevantes en el arte fue ese deseo por representar el cuerpo humano como algo bueno, despojarlo de las connotaciones negativas de las que la Edad Media lo había impregnado. Es interesante que esta representación del cuerpo también se ocupó de la parte sexual, es decir, la redención la corporalidad humana fue total. Pero no fue solo al cuerpo humano lo que se reivindicó como bello, sino toda la materialidad. Ese pensamiento dualista del medievo que consideraba que lo ideal, abstracto era lo puro y lo bello, culminando todo ello en la divinidad, cambia radicalmente y se resalta la belleza de la materia.

Hasta el Renacimiento, la desigualdad respecto al género era muy marcada. Se consideraba que la mujer era destacadamente inferior al hombre. Esto tuvo unos cambios significativos, aunque no acabó con la desigualdad. Al menos, vemos a mujeres en puestos de poder como Isabel la Católica o Teresa de Jesús. No solo tenían posiciones destacadas, sino que fueron valoradas socialmente, algo muy poco común. No obstante, no ya la igualdad, sino la emancipación femenina no llegaría con el Renacimiento a pesar de ciertos cambios. El mundo era aún un mundo estudiado y hecho para el hombre, invisibilizando a la mujer en foros tan relevantes como el político o el académico. Los casos de mujeres sobresalientes eran muy limitados y también a la sombra de hombres que ejercían esa relación paternalista hacia ellas.

La reforma protestante fue un hito que no podemos dejar de mencionar. De hecho, creo que Lutero ilustra muy bien esa figura del individuo del Renacimiento, ese espíritu crítico respecto a las autoridades eclesiásticas que cuestionó. También esa vuelta hacia las fuentes originales —en este caso la Biblia— e interpretar la realidad a través de esa relectura e interpretación personal. Esto quiere decir que los aportes en el ámbito religioso son también un calado evidente. Destacaría las consecuencias de esta reforma religiosa, la cual fomentaba la autonomía del creyente frente a la subordinación incuestionable y dependencia del poder religioso. Hubo una suerte de emancipación de los creyentes en este sentido. Estos cambios tuvieron una repercusión más allá de los linderos de la iglesia católica, no olvidemos que el cristianismo era el pegamento social y cultural de la época. La independencia del cristiano dividió la sociedad, la cultura, el poder religioso, etc.

No podemos pasar por el Renacimiento sin mencionar la colonización, el descubrimiento de América con la consecuente expansión de Europa en el mundo. Como en otros periodos históricos, cuando un territorio se expande, explora, ya sea colonizando, subyugando, respetando el lugar al que llega o de cualquier forma, esto provoca un cambio significativo. Este cambio no es solo en los lugares que descubre, sino que también se genera todo un intercambio cultural entre pueblos. Ya sea de alimentos, costumbres, creencias e incluso enfermedades hasta ahora desconocidas. Una suerte de globalización, a menor escala claro está.

1.2. *La Ilustración*

Si la corriente renacentista arrastró muchos elementos medievales y provocó un cambio cualitativo en la sociedad y su forma de vivir, podríamos decir que la Ilustración transmutó más aún la ontología humana, la política, toda la epistemología, etc. De modo que hablar de Ilustración es hablar de una evolución de nuestra especie, tanto material como metafísicamente.

Unas de las aportaciones más relevantes de la Ilustración fue ese énfasis en la emancipación intelectual por medio del auge del racionalismo. Si en el Renacimiento ya se cuestionaban las autoridades establecidas, se buscaba la autonomía, el pensamiento crítico y demás elementos liberadores de nuestra propia subjetividad y objetividad, en la Ilustración todo esto se acrecentará notablemente. La confianza en la razón será la tónica y pensadores alemanes como Kant, de gran peso intelectual en toda la tradición filosófica occidental, serán claves en el ensalzamiento de la razón. Tal es así que la máxima horaciana —mayormente— se conoce por este filósofo y no por el poeta: *atrévete a saber*.

Se pensaba que la razón nos liberaría del sometimiento intelectual, del paternalismo social, de las creencias infundadas y que todas las dimensiones de nuestra vida podrían gestionarse de manera correcta por medio del ejercicio libre de la razón. Es decir, la política, la ciencia, la educación, etc. Todo debería filtrarse por el tamiz de la razón y esta sería la pauta que nos guiara.

Este énfasis en la razón implicó un avance en la igualdad educativa. Se convencieron de que la ignorancia frenaba cualquier tipo de progreso en tanto que hacía

a los ciudadanos dependientes de otros. Es por esto que se propondrá la educación universal, una educación que alcance a todos los ciudadanos para que puedan ser verdaderamente autónomos. Con esto se pretendía llegar a esa mayoría de edad intelectual a nivel general. Pero no es solo el alcance de la educación lo que cambiará, sino su propio contenido. Ahora se formará a las personas desde una perspectiva científica y racionalista, esa matematización del Renacimiento avanzó y caló en nuestra *psique*. Nos permitió descubrir un nuevo mundo en el ámbito académico que fomentaría la libertad intelectual. Para la consecución de todo esto fue preciso la creación de centros de estudio públicos y materiales alejados de las concepciones irracionales y asentadas en el principio de autoridad.

La crítica a lo religioso también aumentó considerablemente. Existieron figuras que profesaban un ateísmo militante, aunque no fue lo mayoritario de la Ilustración. Lo que sí era más general fue ese pensamiento crítico a lo religioso, su relación con el poder y como ambos se habían retroalimentado de la peor manera, creando con esto instituciones político-religiosa de lo más deleznable. Por ejemplo, todo el negocio que se hacía con la fe de los creyentes, manipulación a través del miedo y demás estrategias manipuladoras y coercitivas.

En consecuencia, se apostaba por la libertad religiosa, la tolerancia respecto a otras formas de pensar y creer o la separación —a mi parecer imposible— de la religión y la política. Se llega incluso a dar supremacía a la razón dentro del marco religioso con formas de pensar la dimensión divina de manera diferente a las establecidas en la Edad Media. Era evidente que todo esto no solo tuviera consecuencias religiosas y teológicas. La amplia presencia del poder religioso menguó considerablemente, su potestad absoluta en lo educativo, su influencia y relevancia social también se vio mitigada, incluso los matrimonios y los cementerios sufrieron este proceso secularizador.

El conocimiento será también uno de los aportes más destacables. No es que este no existiera hasta la Ilustración, no, es que ahora experimentará unos cambios sin precedentes. No se trata solo de que la ciencia ya no está al servicio de la teología, sino que también se convierte en asunto público y no exclusivo de las eminencias académicas en su torre de marfil de compleja erudición. Pero es más aún, la ciencia adquiere un sentido netamente práctico, se podría decir que emerge una suerte de

utilitarismo. El conocimiento científico no es solo teoría, sino que nos sirve para la transformación de la realidad en la que existimos. La proliferación de obras científicas va en aumento y los avances en las distintas ramas del saber científico como la biología, la química o la física son trascendentes.

Son destacables también las aportaciones en la ciencia económica. Es decir, se piensa la economía de forma mucho más rigurosa, todo lo que tiene que ver, no solo con la riqueza, sino también con la producción, los diferentes bienes, etc. se teoriza de manera académica. Esto provoca el cambio de una economía mercantilista a una liberal, creyendo que hay leyes que controlan por sí mismas el libre funcionamiento de la economía sin necesidad de una intervención estatal. Todo esto calará en el propio concepto de trabajo y pobreza que se tenía. La pobreza, por un lado, no es algo relacionado con la teología cristiana, sino más bien un problema social. El trabajo dignifica al ser humano y el concepto de este se torna muy positivo y también se defenderá fervientemente la propiedad privada. Sea como fuere, la economía ya no sería cuestión de la iglesia, sino algo mucho más complejo y abierto al dominio público. Aunque claro, esto no supuso una igualdad en la misma.

No menos relevantes son las aportaciones políticas con el cuestionamiento de las monarquías absolutas y las críticas al orden jerárquico existente. El poder político de un dirigente no reside ya en Dios, sino que será más bien fruto de un acuerdo social, lo que comúnmente se conoce como el contractualismo. Reseñable es también que se comienza con la separación de poderes para prevenir la corrupción y el exceso de poder que recaía sobre una persona, institución u organismo. El concepto de ciudadanos cobra cada vez más relevancia y los súbditos desaparecen, las consecuencias de esto son conocidas por todos con hechos tan destacados en la historia como la revolución francesa. En resumidas cuentas, se puede decir que se ganó en derechos sociales y políticos gracias a los avances políticos que reformaron por completo la manera de entender la política.

Con semejantes avances sociales, políticos y culturales, se pensará que se consiguió la tan anhelada igualdad entre sexos, pero esto —lastimosamente— aún tendrá que esperar. Es cierto que también hubo ciertos avances en este asunto respecto, por ejemplo, la educación de la mujer o el rol que esta tenía en la sociedad y también se puso en cuestión la reclusión de la mujer al ámbito doméstico. No obstante, la

desigualdad será muy evidente todavía en relación a la formación, el poder político, la influencia social, etc. De hecho, nos son pocos los pensadores ilustrados anquilosados en la concepción denigrante de la mujer de tiempos pasados.

Es destacable como la opinión social comenzó a tener relevancia gracias a todo el progreso que hemos ido desglosando entre el Renacimiento y la Ilustración. La función de la imprenta y su perfeccionamiento fue clave para la difusión de información y formación de las mayorías sociales. También fue clave para esto la prensa o, como ya hemos dicho, el acceso más amplio a la educación, así como el tipo de educación recibida. Esto provoca que la opinión del pueblo tenga verdaderamente relevancia. La propaganda política ya nos indica que se tenía en consideración lo que pensara la sociedad en su conjunto, entre otras cosas, por ese contractualismo social que hemos visto anteriormente, pero también por el fomento del diálogo crítico.

La reflexión crítica de Europa hacia ella es también fundamental como aporte social y cultural, ya que esto fomentaba la tolerancia y mitigaba la supremacía del ciudadano europeo frente al resto de habitantes de otros países como, por ejemplo, China. Es decir, se valoraban otras formas de vida y se anhelaba un cosmopolitismo. En este orden de ideas, nos comenzamos a acercar a otras culturas desde el respeto, para estudiarlas y aprenderlas y no tanto para transformarlas y hacerlas a imagen y semejanza del sujeto europeo. Sin embargo, a pesar de este intento de autocrítica y de mirada respetuosa al diferente, no desapareció por completo esa sensación de considerarse superior a otras creencias, culturas o formas de gobierno. De hecho, en la actualidad seguimos luchando contra esto.

De modo que, en la Ilustración, como en cualquier otra época, encontramos luces y sombras. Lo que sí descubrimos seguro si nos acercamos es un proyecto tan ambicioso como optimista al considerar a la razón, la tecnología y la ciencia la salvación de cualquier desigualdad, la redención del mal humano. Esto, por desgracia no fue así. La libertad individual fomentó el egoísmo, el consumismo desmedido, carencia y rechazo de valores humanos positivos. En última instancia, lo que se hizo con la razón es ponerla en el lugar del poder político-religioso incuestionable que se asentaba en la tradición. Crear un dios nuevo y de esto ya se percató más de un filósofo,

destacando la necesidad de pensar críticamente esa idealización y confianza ciega en nuestra capacidad distintiva como animales racionales: la razón.